

RELACIÓN ENTRE PATRONES CLIMÁTICOS LOCALES, EMISIONES DE CO₂ Y DISMINUCIÓN GLACIAR

CHAPARRO B. Yenny Carolina

Universidad Santo Tomás, Yenny.chaparrob@usantoto.edu.co

Estudiante de ingeniería civil

MARTÍNEZ ORTIZ. Juan Camilo

Universidad Santo Tomás, Juan.martinezo@usantoto.edu.co

Estudiante de ingeniería civil

PUERTO G. Adriana Marcela

Universidad Santo Tomás, Adriana.puerto@usantoto.edu.co

Estudiante de ingeniería civil

VANEGAS LANCHEROS. Laura Fernanda.

Universidad Santo Tomás, Laura.vanegas@usantoto.edu.co

Estudiante de ingeniería civil

Resumen:

El presente trabajo analiza la relación entre las variaciones del clima local, el aumento de las emisiones de CO₂ y el retroceso glaciar en un ecosistema glaciar en Colombia. El estudio combina información instrumental de temperatura, precipitación y humedad procedente de la estación TERPEYA (1991–2010), datos de emisiones nacionales y globales de dióxido de carbono entre 1959 y 2020, y un registro del área glaciar para los años 2002, 2009, 2012, 2018 y 2020. A partir de esto se calcularon correlaciones climáticas, tendencias temporales y proyecciones lineales. Los resultados muestran variabilidad interanual en la precipitación y humedad, con una temperatura media relativamente estable en la serie analizada. A pesar de ello los registros de área glaciar evidencian una reducción persistente coherente con lo reportado en estudios sobre los nevados colombianos, donde la pérdida de hielo se considera una manifestación directa del calentamiento global. Los hallazgos resaltan la importancia de integrar escalas locales y regionales para comprender los impactos del cambio climático y anticipar escenarios de desaparición de glaciares.

1. INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Guerrero Hugo Fernando et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Castellanos et al., 2020) (Acosta Castellanos&Queiruga-Dios, 2021).

El estado de los glaciares en Colombia se ha convertido en uno de los temas ambientales más inquietantes de los últimos años, aunque para muchas personas la alta montaña parece un mundo lejano lo que ocurre allí afecta directamente la forma como se comportan los ríos que bajan hacia los valles, el Nevado del Huila pese estar ubicado

en un sector remoto del Macizo Colombiano su glaciar ha presentado un retroceso constante que refleja cambios más profundos en el clima de la región, los estudios que han seguido la evolución de este glaciar muestran una disminución marcada de su superficie lo que coincide con la tendencia observada en otros nevados del país (Herrera&Ruiz, 2009) . Esta pérdida acelerada no solo tiene que ver con la temperatura sino también con la radiación solar, la nubosidad, la humedad y la forma en que cambian las lluvias a lo largo del año, una situación particular del nevado del Huila es que además del clima también está influenciado por la actividad volcánica, las erupciones de 2007 y 2008 cubrieron parte del glaciar con ceniza, esto redujo la capacidad del hielo para reflejar la radiación solar y al absorber más calor la superficie se derritió más rápido, este tipo de episodios acelera la pérdida glaciar en cuestión de semanas o meses (Salas Pérez et al., 2019) y deja claro que el comportamiento del Huila no puede explicarse únicamente por el clima.

En este proyecto se trabaja con la información obtenida del IDEAM que reúne registros de la estación TERPEYA entre 1991 y 2010. Aunque esta estación no está muy cerca del nevado sus datos ayudan a entender qué estaba pasando alrededor del volcán durante esos años. TERPEYA registra la temperatura media, la precipitación mensual, la humedad relativa y la intensidad de lluvia, que son variables claves para relacionarlas con el comportamiento del glaciar.

Variaciones de temperatura: Los valores de temperatura en la estación se mantienen en un rango cercano a 18–20 ° C, pero lo importante no es solo el rango sino cómo cambian de un año a otro, hay años que destacan por estar ligeramente por encima del promedio y otros en los que la temperatura cae en algunos momentos como a finales de los noventa, la temperatura sube un poco más algo que coincide con periodos secos regionales, mientras que en otros años aparece un descenso ligero que corresponde a fases húmedas, estos cambios interanuales recuerdan los ciclos de El Niño y La Niña, que alteran la nubosidad, la radiación y la humedad en buena parte del país (Pabón Caicedo, 2012) .

Variaciones de precipitación: La precipitación es otra variable que muestra cambios, hay años en donde varios meses superan los valores característicos de la región lo que refleja temporadas realmente húmedas, también aparecen años con lluvias más discretas en los que predominan meses secos, el patrón no es lineal hay momentos en los que un año muy lluvioso es seguido por uno más seco, algo típico del clima andino. Estos cambios son importantes porque la nubosidad y la lluvia influyen directamente en cuánta energía recibe el glaciar, días nublados tienden a disminuir la radiación solar y suavizan el derretimiento.

Variaciones de humedad relativa: La humedad relativa en TERPEYA suele estar en niveles altos pero también muestra fluctuaciones que dicen mucho sobre el comportamiento del ambiente, en algunos años aparece un exceso de humedad, lo que sugiere mayor nubosidad y mayor retención de vapor, mientras que en otros se observan descensos que se asocian a episodios secos prolongados. Esta dinámica variable afecta el enfriamiento del aire durante la noche y la capacidad del glaciar para conservar hielo, cuando la humedad baja se favorece una atmósfera más clara y estable que deja pasar más radiación solar durante el día.

Variaciones de intensidad de lluvia: La intensidad de lluvia siendo la menos mencionada en estudios climatológicos generales es una variable útil para entender el tipo de eventos que ocurren en la región, también hay años en los que se nota una disminución de estos eventos, lo que podría estar alineado con fases de menor inestabilidad atmosférica.

Variaciones de emisiones de CO₂: Tanto para el mundo como para Colombia desde 1959 hasta 2020, esta serie ayuda a entender el contexto más amplio en el que se da el retroceso glaciar, las emisiones del país han aumentado a medida que crece el consumo energético, la urbanización y el transporte, a nivel local ciudades como Ibagué han mostrado incrementos significativos por el uso diario de combustibles en actividades urbanas (Andrade-Castañeda et al., 2017) .

Relación entre las variaciones y el comportamiento glaciar: Al comparar las series de temperatura, humedad e intensidad de lluvia con los datos de las coberturas es posible identificar algunas coincidencias, en varios de los años analizados los periodos más secos o más cálidos de TERPEYA coinciden con momentos en los que los glaciares de la cordillera Central mostraron pérdidas de masa, aunque TERPEYA no registra un calentamiento evidente en las dos

décadas estudiadas, el retroceso del glaciar del Huila continúa avanzando, algo semejante se ha observado en otros glaciares tropicales, donde la pérdida de masa sigue una tendencia clara incluso en estaciones cercanas que no muestran aumentos fuertes de temperatura, esa diferencia ocurre porque los glaciares responden a la suma de muchos factores: radiación, precipitación sólida, nubosidad y por supuesto, temperatura. Los datos ayudan a comprender el comportamiento del ambiente que rodea al Nevado del Huila y permiten establecer conexiones entre la variabilidad del clima y la disminución del glaciar, cuando se complementan estos registros con los valores de emisiones de CO₂ se obtiene una visión más completa de lo que está ocurriendo en el país y de por qué glaciares como el del Huila están desapareciendo mucho más rápido de lo que solían hacerlo a mediados del siglo pasado.

2. MÉTODO UTILIZADO

1. Selección y organización de las series climáticas

Lo primero que se realizó fue la búsqueda de estaciones en el IDEAM posteriormente se realizó polígonos de tizen con las estaciones seleccionadas, esto con el fin de escoger las estaciones con afinidad al nevado, después de esto se extrajeron los datos de la estación por medio del IDEM, cabe aclarar que por motivos de datos no se pudo implementar la estación más cercana por lo tanto se tomaron datos de la otra estación más cercana, estos datos fueron.

- Temperatura media anual (°C)
- Temperatura máxima anual (°C)
- Precipitación media anual (mm)
- Precipitación máxima anual (mm)
- Humedad relativa (%)

2. Análisis del comportamiento climático

REGIÓN	a	b	c	d
Andina	0.94	0.18	0.66	0.83
Caribe	24.85	0.22	0.50	0.10
Pacífico	13.92	0.19	0.58	0.10
Orinoquia	5.53	0.17	0.63	0.42

Tabla 1: regiones

Fuente: IDEAM

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA NEVADO DEL HUILA					
CURVAS DE INTENSIDAD - DURACIÓN - FRECUENCIA					
(Valores en mm/h)					
TIEMPO (min)	PERIODO DE RETORNO (Años)				
	5	10	15	20	25
10	291.147	329.8361103	354.8089994	373.6660141	388.9801162
20	184.261	208.7461157	224.5509153	236.4851106	246.1770735
30	140.998	159.734296	171.8282625	180.9604099	188.376782
40	116.615	132.1108862	142.1134009	149.6662941	155.800127

50	100.645	114.0192021	122.6519406	129.1705166	134.464363
60	89.235	101.0923692	108.7463782	114.525916	119.219577
70	80.602	91.31318554	98.22678291	103.4472364	107.6868554
80	73.803	83.61011269	89.94048713	94.72054932	98.60251908
90	68.283	77.35673728	83.21364975	87.63620108	91.2278302
100	63.696	72.16027842	77.62375128	81.74921658	85.09957708
110	59.813	67.76087852	72.89125951	76.76520733	79.9113062
120	56.475	63.97916648	68.82322262	72.4809667	75.45148285
130	53.569	60.68698862	65.28178402	68.75131145	71.56897366
140	51.012	57.79013336	62.16559909	65.46951081	68.15267368
150	48.741	55.21765631	59.39835202	62.55519301	65.11891725
160	46.708	52.91502573	56.92138232	59.94657994	62.40339435
170	44.876	50.83957509	54.68879303	57.59533535	59.95578777
180	43.215	48.95740015	52.66411294	55.4630497	57.73611381

Tabla 2: Periodos de retorno Estación Nevado del Huila

Fuente: Propia

Grafica 1: Curvas IDF estación Nevado del Huila

Fuente: Propia

Una vez organizada la información se observaron las variaciones interanuales en temperatura, humedad relativa, precipitación.

El análisis consistió en:

- Comparar año a año los cambios más notorios
- Identificar años atípicos (muy secos o muy húmedos)
- Determinar si existían aumentos o descensos persistentes

- Determiner si existia relacion ester estas variable por año
3. Integración de las emisiones de CO₂

Decadas/yr	Promedio de Colombia (MtCO ₂ /yr)
1959-1968	21.06013099
1969-1978	34.26821116
1979-1988	47.52671102
1989-1998	60.61681761
1999-2008	58.2945598
2009-2018	83.71527398
2019-2028	89.75583129
Total general	52.16659207

Tabla 3: CO₂ promedio Colombia
Fuente: Propia

Grafica 2: Evolución de las emisiones Globales de CO₂

Fuente: Propia

Grafica 3: Precipitación de Colombia y emisiones globales de CO₂

Fuente: Propia

Grafica 4: Relación entre año y promedio de emisiones de CO₂ en Colombia
Fuente: Propia

Se compararon ras graficas de emiciones con las de temperature y presipitacion para determinar si habia relacion entre estas variabes

4. Relación con el retroceso glaciár del Nevado del Huila

Esto por medio del programas QGIS

Grafica 5: Zona de estudio Polígono
Fuente: QGIS

Grafica 6: zona de estudio Nevado del Huila
Fuente: QGIS

Luego de determinar la relación se comparó los datos de las áreas obtenidos con las temperaturas y el CO₂ para poder determinar si estos parámetros tienen influencia en la disminución de los picos glaciares

3. RESULTADOS

1. Comportamiento conjunto del clima

La relación entre la temperatura y la precipitación indicó una correlación negativa de aproximadamente $-0,53$ este valor refleja que en los años donde la temperatura fue un poco más alta la lluvia tendió a disminuir, mientras que en años más húmedos la temperatura se mantuvo o disminuyó moderadamente. Por otra parte la humedad relativa presentó una correlación negativa ligeramente más marcada con la temperatura (aproximadamente $-0,61$), los años más secos en los que la humedad descendió coincidieron con temperaturas ligeramente más altas esta relación

tiene sentido si se considera que un ambiente más seco permite mayor entrada de radiación solar en la superficie lo que facilita un aumento en la temperatura, estas correlaciones muestran que el clima no es estático y que aunque la temperatura media no presenta un aumento sostenido y evidente sí existe un comportamiento climático en el cual los años más cálidos tienden a ser también más secos y menos húmedos.

Grafica 7: Relación entre temperatura y precipitación media anual
Fuente: Propia

Grafica 8: Relación entre temperatura y humedad relativa
Fuente: Propia

2. Relación entre las variaciones climáticas y las emisiones de CO₂ en Colombia

Durante el periodo de estudio las emisiones de CO₂ de Colombia mostraron un crecimiento continuo asociado al aumento en el uso de combustibles fósiles y a la expansión del transporte y la actividad urbana, sin embargo al comparar esas emisiones con la temperatura media anual la relación que se obtuvo fue muy baja, esto significa que el comportamiento del clima local no refleja de manera directa el incremento nacional de CO₂.

correlación T-CO ₂ Col (MtCO ₂ /año)
0.15

Grafica 9: Relación entre temperatura y emisiones de CO₂
Fuente: Propia

3. Asociación entre el clima local y las emisiones globales de CO₂

La relación entre la temperatura de la estación y las emisiones globales de CO₂ mostró una correlación de **-0.17** aunque la tendencia mundial es de un crecimiento continuo en las emisiones la estación TERPEYA no refleja ese cambio de forma proporcional, pero esto también puede deberse a lo poco polarizado que se encuentran los datos

correlacion T-
World
(MtCO₂/yr)
-0.1716763

Grafica 10: Relación entre temperatura y emisiones globales de CO₂

Fuente: Propia

4. Cambios en el área glaciar del Nevado del Huila y su relación con la temperatura

Con base a los datos se muestra una reducción marcada de la superficie glaciar en las últimas dos décadas.

El comportamiento registrado es el siguiente:

AÑO	Dato	ÁREA (ha)	descripcion	T (°C)
2002	cobertura regional total	1038.68	Área total clasificada como Zonas glaciares y nivales en toda la región. No corresponde al glaciar puntual, solo referencia histórica.	18.96
2009	glaciar recortado	8.61	Área real del glaciar analizado en 2009. Primer dato comparable.	18.87
2012	glaciar recortado	8.44	El glaciar empieza a reducirse. Disminución respecto a 2009.	-
2018	glaciar recortado	5.59	Pérdida significativa de hielo. Reducción marcada.	-
2020	glaciar recortado	5.59	Misma área reportada que en 2018 (sin cambio medido).	-

Tabla 4: Relación entre temperatura y precipitación media anual

Fuente: Propia

Grafica 11: Relación entre áreas glaciares y años

Fuente: Propia

5. Extrapolación de la temperatura para 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080 y 2100

Al realizar una proyección lineal de la temperatura media con los datos disponibles, se obtuvieron valores estables entre 18,63 °C y 18,05 °C para los años 2030 a 2100. Aunque estas estimaciones no muestran un aumento notable, sirven como referencia del comportamiento térmico medio de la zona

Extrapolación de la Temperatura Media del Pico Nevado (1991-2100)

EXTRAPOLAR	
2030	18.63
2040	18.54
2050	18.46
2060	18.38
2070	18.30
2080	18.21
2100	18.05

Tabla 5: Extrapolación de temperaturas

Grafica 12: Tendencia lineal para extrapolación

Fuente: Propia

Fuente: Propia

6. Año aproximado de desaparición del glaciar

Al combinar las tasas de retroceso registradas para el Nevado del Huila con los valores proyectados de temperatura se estimó que el glaciar podría desaparecer cerca del año 2040 si las tendencias actuales continúan, el área glaciar actual es muy reducida y la velocidad a la que ha ido perdiendo hielo indica que su permanencia es limitada. Aunque la temperatura proyectada para ese año no muestra un cambio drástico, el efecto acumulado de la radiación, la disminución de la humedad y las alteraciones atmosféricas ha sido suficiente para reducir el glaciar.

Gráfica 13: Tasa de retroceso del glaciar

glaciar

Fuente: Propia

Gráfica 14: Regresión lineal del retroceso

Fuente: Propia

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten comprender mejor la forma en que las variables climáticas han cambiado a lo largo de los años y cómo estos cambios se relacionan con la pérdida acelerada del Nevado del Huila, uno de los aspectos más llamativos es que la temperatura media anual no presenta un incremento claro durante el periodo analizado, este comportamiento puede generar la idea de que el clima permanece estable sin embargo cuando se observan las interacciones entre la temperatura, la humedad y la precipitación, aparece un panorama distinto, la correlación negativa entre temperatura y precipitación así como entre temperatura y humedad relativa, indica que en los años más secos y con menor humedad se alcanzan temperaturas un poco más altas, estos años de ambiente más seco permiten una mayor entrada de radiación solar y reducen la capa de nubes que normalmente actúa como reguladora térmica.

En cuanto a las emisiones de CO₂ nacionales los resultados muestran que no existe una correlación directa con la temperatura local, la variabilidad climatológica del área dificulta observar cambios lineales en una estación específica, sin embargo el retroceso glaciar observado en el Huila menciona pérdidas continuas relacionadas con el aumento global de las temperaturas y con cambios en la radiación, la humedad y la precipitación por lo tanto aunque la estación no refleje claramente el aumento térmico global, el retroceso del glaciar sí concuerda con la tendencia general documentada en los glaciares tropicales.

La reducción extrema en el área glaciar del Huila especialmente entre 2002 y 2009 sugiere que las condiciones atmosféricas de los últimos años sumadas al efecto de la actividad volcánica han acelerado la pérdida de hielo, la presencia de ceniza en la superficie del glaciar reduce su capacidad de reflejar radiación y provoca que el derretimiento sea más rápido, la disminución posterior de hielo entre 2009 y 2018, aunque más lenta, confirma que el glaciar continúa siendo vulnerable, cuando se comparan estas tasas de retroceso con las proyecciones de temperatura, incluso si estas no muestran un aumento significativo, queda claro que el hielo del Huila responde a pequeños cambios en el clima, especialmente cuando se suman factores como la radiación, la humedad y las condiciones propias de la montaña.

Finalmente la estimación aproximada de la desaparición del glaciar alrededor del año 2040 debe interpretarse como una señal de alerta. Aunque la temperatura proyectada no parece aumentar de forma marcada, la tendencia general,

unida a la vulnerabilidad del hielo tropical, deja en evidencia que el glaciar no tiene condiciones para mantenerse durante muchas décadas más.

5. CONCLUSIONES

- Las correlaciones entre las variables climáticas muestran que la temperatura no evoluciona de manera aislada, los años con menor humedad y menor precipitación tienden a ser más cálidos, lo cual indica un cambio en la estructura del clima regional, incluso sin un aumento fuerte de la temperatura media anual.
- Las emisiones de CO₂ de Colombia no mostraron una relación estadística directa con la variación térmica local, aunque sí han aumentado de manera continua durante los años analizados, esto sugiere que en esta zona la variabilidad natural del clima y la influencia de fenómenos tienen un peso mayor en la escala temporal estudiada.
- El retroceso marcado del glaciar del Huila entre 2002 y 2020 confirma la extrema sensibilidad de los glaciares tropicales, su pérdida no depende solo de la temperatura media local, sino también de factores como la radiación, la precipitación sólida, la humedad y el impacto de la actividad volcánica.
- La combinación de variabilidad climática, cambios atmosféricos regionales y actividad volcánica reciente convierten al Nevado del Huila en un sistema altamente vulnerable, cuyo retroceso acelerado representa una señal clara de los cambios ambientales que se están viviendo.

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 23(3), 622–644. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- Andrade-Castañeda, H. J., Arteaga-Céspedes, C. C., & Segura-Madrugal, M. A. (2017). Emisión de gases de efecto invernadero por uso de combustibles fósiles en Ibagué, Tolima (Colombia). *Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 18(1), 103–112. https://doi.org/10.21930/rcta.vol18_num1_art:561
- Castellanos, P. M. A., Encinas, A. H., Dios, A. Q., & Ortegon, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020-June*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Herrera, G., & Ruiz, J. (2009). *Retroceso glaciar en la Sierra Nevada del Cocuy, Boyacá - Colombia, 1986-2007*.
- Pabón Caicedo, J. (2012). *CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA: TENDENCIAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX Y ESCENARIOS POSIBLES PARA EL SIGLO XXI*.
- Salas Pérez, C., Salazar Bejarano, E. G., Meza Alcarcel, J. C., Coy Castro, D. F., & Upegui, E. S. (2019). *Análisis histórico del retroceso glaciar en el nevado del Ruiz considerando el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur*.
- Guerrero Hugo Fernando, Vega, M. E., & Acosta Castellanos, P. M. (2018). *Estudios sobre medioambiente y sostenibilidad : una mirada desde Colombia*. Ediciones USTA.